

الإسلام

مجلة نصف سنوية
تصدرها هيئة المحامين بالقنيطرة

العدد
36
ديجنبر 2009

الشاركون في هذا العدد

- شركة المحاصة في القانون المغربي

الدكتور محمد مومن

- مراجعة كراء المحلات

الأستاذ محمد أوزيان

- معيار تقادم العقوبة في الجنايات والجنح ومجال تطبيق المسطرة

الغيايبية

الأستاذة بوزيان الفهمي

- المسطرة الخاصة لتنفيذ الأوامر بالأداء

الدكتور عبد الرحيم الصقلي

- المشاركة السياسية من خلال الميثاق الجماعي الجديد

الأستاذ محمد غزاف

- الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية والإدارية بالمغرب

الأستاذ محمادي لعكشاوي

- المنازعة في مسطرة الإكراه البدني وإخلاء سبيل المعتقل عند

عدم صحة الإجراءات

الأستاذ أحمد بنعجيبة

شركة المحاصة في القانون المغربي

الدكتور محمد مومن

كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض

بمراكش

مقدمة:

تعد شركة المحاصة شركة بالمعنى القانوني للكلمة، وتستجيب لكل مقومات وضوابط أركان عقد الشركة، فهي تقوم بين شخصين أو أكثر يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل بغرض تقسيم ما قد ينشأ عنها من ربح وخسارة. غير أن هذه الشركة يمكن أن تنشأ بفعل الواقع¹، كما أنها تتميز عن جميع الشركات الأخرى بميزة أساسية هي عدم تمتعها بالشخصية المعنوية، وعدم خضوعها لأي تقييد في السجل التجاري أو لأي إجراء من إجراءات الشهر، وهو ما يجعل البعض يفضلها للتخلص من الشكليات التي يتطلبها القانون لإبرام عقد الشركة، وللإستفادة من مرونة نظام تسييرها، ولضمان ممارستهم التجارة دون الإفصاح عن أسمائهم، أو للقيام بنشاط مؤقت، أو لتدبير المال المشاع...

وترجع أصول هذه الشركة إلى عقد التوصية الذي لجأ إليه أصحاب الأموال لتفادي القرض بفائدة باعتباره نوعاً من الربا، فأدى في آخر مراحل تطوره في القرن الثامن عشر ليكون على شكل شركة توصية بسيطة² عندما تمارس نشاطها

1 - الفقرة الأخيرة من المادة 88 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

2 - إلياس ناصيف - موسوعة الشركات التجارية/الجزء الرابع/شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة - توزيع منشورات الحلبي الحقوقية ببيروت سنة 2003 - الطبعة الثانية - ص 231.

بصورة علنية وتتخذ عنواناً لها ونظاماً لإيداعها وشهرها، وبقيت الصورة البدائية لعقد القرض باعتبارها شركة خفية لتتولد عنها شركة المحاصة³.

وقد نظم المشرع المغربي هذه الشركة في القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة⁴ (في المواد من 88 إلى 91)، ليجعلها أيضاً سنداً قانونياً للشركات التي تنشأ بفعل الواقع⁵، وعرض فيه لبعض أحكامها.

ولتبيان ذلك، سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نعرض في الأول لتعريف شركة المحاصة وبيان خصائصها وكيفية تأسيسها، وفي الثاني لطرق تسييرها وأسباب انقضاءها وتقسيم موجوداتها، مركزين دراستنا على ما يهم الشركة ذات الطابع التجاري.

المبحث الأول

التعريف والخصائص والتأسيس

تعتبر شركة المحاصة الصورة الثالثة من صور شركة الأشخاص التي نظمها المشرع المغربي، وهي من أبسط الشركات التجارية، إذ أن القانون لم يتطلب في قيامها أي إجراء، ولم يشترط فيها شكلاً معيناً⁶، وهي بذلك من طبيعة خاصة، مما يتطلب تحديد تعريفها في مطلب أول، وبيان خصائصها في مطلب ثان، وكيفية تأسيسها في مطلب ثالث.

3 - عز الدين بنستي - الشركات في القانون المغربي والمقارن/الجزء الثاني - مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء سنة 2000 - ص 67.

4 - الجريدة الرسمية رقم 4478 بتاريخ فاتح مايو 1997.

5 - سبق للمشرع المغربي أن نظم شركة المحاصة في القانون التجاري القديم المؤرخ في 12 غشت 1913، وذلك في الفصلين 52 و53.

6 - فؤاد معلال - شرح القانون التجاري المغربي الجديد/الجزء الثاني/ الشركات التجارية - نشر دار الآفاق المغربية بالدار البيضاء سنة 2009 - الطبعة الثالثة - ص 84.

المطلب لأول

تعريف شركة المحاصة

لم يعرف المشرع المغربي شركة المحاصة في القانون رقم 5.96، وإنما اكتفى بذكر العديد من خصائصها التي يمكن من خلالها تعريف هذه الشركة بأنها شركة مستترة ومجردة من الشخصية المعنوية، تنشأ باتفاق شخصين أو أكثر أو بفعل الواقع، من أجل استغلال نشاط مدني أو تجاري يزاوله المدير المحاص باسمه الخاص، على أن يقتسم نتائج هذا الإستغلال بينه وبين باقي الشركاء.

ويتضح من هذا التعريف ما يلي:

أولاً: شركة المحاصة هي عقد شركة بالنسبة للشركاء. لذا فإنها تخضع لكل أحكام عقد الشركة من حيث أركانها الموضوعية العامة والخاصة الواردة في قانون الالتزامات والعقود.

ثانياً: تعتبر هذه الشركة بالنسبة للغير مستترة لا وجود لها، ولا ترمي إلى إعلام الغير بها، لأن الغير يتعامل فقط مع الشخص الذي يجري جميع معاملاتها باسمه الخاص. أما الشركاء الآخرون فهم مستترون ولا يعلم الغير بوجودهم.

ثالثاً: هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبذلك لا تتوفر على عناصر هذه الشخصية ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر. فكيانها ينحصر في العلاقة القائمة بين الشركاء، وهي غير معدة لاطلاع الغير عليها⁷، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل⁸.

رابعاً: إن هذه الشركة تنشأ بين شخصين أو أكثر أو بفعل الواقع، حيث ينطبق نظام شركة المحاصة في القانون المغربي في الحالتين التاليتين:

7 - فؤاد معلال - المرجع السابق - ص 89.

8 - الفقرة الثالثة من المادة 88 من القانون رقم 5.96.

(1) الشركة التي يقرر الشركاء بعد إنشائها، عن قصد ودراية بآثارها، عدم قيدها بالسجل التجاري وعدم إخضاعها لإجراءات الشهر لأي سبب كان.

(2) كل شركة تنشأ بفعل الواقع بين شخصين أو أكثر، إما لأنهم لم يرضوها بداية ولم تنصرف إليها إرادتهم⁹، أو لأنهم لم يتبعوا بشأنها إجراءات الشهر¹⁰. وبذلك تفادى المشرع المغربي إلقاء الشركات التي لم يتم قيدها في السجل التجاري في العدم القانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 984 من قانون الإلتزامات والعقود لا يجيز عقد الشركة بين الأب وابنه المشمول بولايته، أو بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب، وكذا بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف. ولا يكفي الإذن بمباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لجعله أهلاً لعقد الشركة مع أحدهما.

خامساً: تتميز شركة المحاصة بكونها، على خلاف باقي الشركات، لا تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجارياً. أما في غير هذه الحالة، أو إذا قامت بعملية تجارية واحدة أو بعدة عمليات محدودة، فإنها تعتبر مدنية، وتخضع لاتفاقات الأطراف وقانون الإلتزامات والعقود.

سادساً: نستنتج من التعريف أيضاً أن نشاط الشركة يزاوله الشخص المكلف بتسييرها، بحيث يظهر تجاه الغير بمظهر من يتعامل باسمه الشخصي ولحسابه الخاص. ولذلك يكون مسؤولاً وحده، ولو في الحالة التي

9 - عز الدين بنستي - المرجع السابق - ص 65.

10 - فؤاد معلال - المرجع السابق - ص 84.

يكشف فيها عن إدارة المالك تدخلهم في أعمالهم وحسابهم.

سابعاً: نشاط الشركة

لحساب جميع خسارة، وبالتالي يبرمها، وأن يحاسبه الخاص الشركة، وإلا

تتميز شركة المح

أولاً: قيام الشركة

شركة المحاصة الشخصي والثقة بالنسبة للشريك بصورة أكثر وضوحاً، إذ يقتصر

11 - الفقرة الثالثة

12 - عبد الحميد

2006 - ص

يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون رضاهم¹¹. وهي بذلك تختلف عن إدارة المال الشائع التي تتم لحساب الملاك جميعاً، ولذلك يلزم تدخلهم في أعمال الإدارة إلا أن ينيبوا عنهم من يقوم بالإدارة باسمهم ولحسابهم.

سابعاً: نشاط الشركة، وإن كان يزاوله المدير المحاص باسمه الخاص، فإنه يتم لحساب جميع الشركاء الذين يقتسمون نتائج هذا الاستغلال من ربح أو خسارة، وبالتالي يجب على مدير المحاصة أن ينقل لهم آثار العقود التي يبرمها، وأن يحافظ على الأموال الموضوعة رهن إشارته ولا يتصرف فيها لحسابه الخاص، وأن يخصصها لما أعدت له، وأن يحسن استغلالها لحساب الشركة، وإلا كان مسؤولاً تجاه الشركاء عن الإخلال بهذه الالتزامات¹².

المطلب الثاني

خصائص شركة المحاصة

تتميز شركة المحاصة بالخصائص التالية:

أولاً: قيام الشركة على الإعتبار الشخصي:

شركة المحاصة هي من شركات الأشخاص، فهي تقوم على الإعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. فشخصية كل شريك هي محل إعتبار بالنسبة للشريك الآخر. وتظهر الثقة المتبادلة بين الشركاء في شركة المحاصة بصورة أكثر وضوحاً منها في غيرها من الشركات الأخرى، نظراً لطبيعتها الخاصة، إذ يقتصر وجودها على الشركاء فقط، ولا وجود لها بالنسبة للغير، كما أن

11 - الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

12 - عبد الحميد الشواربي - موسوعة الشركات التجارية - منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 2006 - ص 310.

الشركاء، بالنظر إلى ثقتهم في أحدهم، يسلمونه حصصهم ليتصرف فيها مع الغير باسمه الشخصي، ولحسابه وحسابهم على السواء.

ويترتب على كون شركة المحاصة قائمة على الإعتبار الشخصي النتائج التالية:

(1) أي عارض يصيب شخصية أحد الشركاء، مثل الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلية، يؤدي إلى حل الشركة، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك.

(2) لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة الشروط المنصوص عليها في عقد الشركة.

(3) لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة للتداول، ولو أن المشرع المغربي لم يضع نصاً يحظر مثل هذا الإصدار¹³.

(4) يتعين على الشريك أن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بصفة شخصية، حيث لا يجوز له أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة، وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم¹⁴.

(5) لا يكتسب الشريك المحاص في شركة المحاصة صفة التاجر إلا إذا باشر الأعمال التجارية بنفسه¹⁵، وإن كان بعض الفقه¹⁶ يرى أن يكتسب بقية

13 - أحمد شكري السباعي - الوسيط في القانون التجاري المغربي/الجزء الخامس - دار نشر المعرفة بالرباط سنة 1984 - ص 444.

14 - الفصل 1003 من قانون الإلتزامات والعقود.

15 - أكرم ياملكي - القانون التجاري - الشركات التجارية - دار الثقافة بعمان الأردن سنة 2008 - ص 122، وأيضاً فوزي محمد سامي - الشركات التجارية/الأحكام العامة والخاصة - نفس الناشر سنة 2006 - ص 172.

16 - فايز نعيم رضوان - الشركات التجارية - مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة سنة 1994 - ص 272.

الشركاء في شركة المحاصة صفة التاجر، حيث إن الشريك المحاص يقوم بأعمال الشركة باسمه الخاص، ولكن لحساب باقي الشركاء، فأثار الأعمال التجارية تعود بغنمها وغمها على جميع الشركاء، بمن فيهم المسترون عن الغير الذي تعامل مع الشريك المحاص.

ثانياً: كون الشركة خفية مستترة:

تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية مستترة، ينحصر وجودها فيما بين الشركاء، ولا وجود لها بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر. فخفاء الشركة بالنسبة للغير له جانبان:

الأول: جانب إرادي: لأن الشركاء أبرموا عقد الشركة وقرروا حجبها عن الغير، لأنهم لا يريدون تكوين شخص معنوي مستقل عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤولية. وهذا الجانب يميز هذه الشركة عن الشركات الأخرى كشركة التضامن أو التوصية البسيطة التي لم تستوف إجراءات شهرها بسبب الإهمال أو الغش، بحيث يكون الجزاء على ذلك هو عدم نفاذ الشركة في مواجهة الغير أو بطلان الشركة. وتتضح إرادة الشركاء من خلال صياغة عقد الشركة أو طريقة تعاملها مع الغير.

الثاني: جانب قانوني: إن استتار شركة المحاصة له جانب قانوني، لأنها لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو إجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الأخرى. فالمشرع يؤكد أن هذه الشركة يجب أن تبقى مستترة ولا تظهر من الناحية القانونية أيضاً.

وتجدر الإشارة إلى أن استتار شركة المحاصة لا يعني وجوب أن تبقى خفية تماماً عن الغير، لأن المقصود هو الإستتار القانوني، لا الاستتار الواقعي¹⁷. فقد

17 - عزيز العكيلي - الوسيط في الشركات التجارية - دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان الأردن سنة 2007 - ص 171.

تفقد الشركة صفتها المستترة من الناحية الواقعية متى علم الغير بوجودها، ومع ذلك تظل محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية، وبالتالي فإن علم الغير بها قد لا يؤدي بالضرورة إلى زوال صفة الخفاء وعدم اعتبارها شركة محاصة، إذ ينبغي التمييز في هذا الشأن بين العلم القانوني والعلم الواقعي:

(1) العلم القانوني بوجود الشركة: يتحقق هذا العلم باتخاذ أحد الشركاء مسلكاً إيجابياً أو قيامه بعمل من شأنه إبراز الشركة إلى الوجود، أي باتخاذ مظهراً خارجياً معتبراً في القانون للدلالة على قيام الشركة¹⁸. وفي هذه الحالة تزول صفة الخفاء عن الشركة، لأن الغير، بناء على تصرف هذا الشريك، يتولد لديه افتراض بأنه يتعامل مع شركة قائمة ومستقلة عن شخصية الشركاء. ومن أمثلة حالات العلم القانوني ما يأتي:

- أن يتصرف المحاصون علناً بصفتهم شركاء¹⁹.
- أن يكشف الشريك المتعاقد مع الغير عن أسماء شركائه بموافقته²⁰.
- أن يقوم أحد الشركاء باتخاذ إجراءات الشهر القانونية، وذلك بقيد الشركة في السجل التجاري.
- أن يتخذ الشركاء اسماً للشركة ويتعامل أحد الشركاء مع الغير بهذا الاسم ويتم التوقيع به على وثائق الشركة²¹، أو يتم فتح حساب باسم الشركة في أحد البنوك.

18 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 250.

19 - الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

20 - الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

21 - مصطفى كمال طه - الشركات التجارية - دار الفكر الجامعي بالإسكندرية سنة 2007 -

(2) العلم الواقعي: إذا علم الغير بوجود الشركة دون أن يكون ذلك بناء على مسلك إيجابي من الشركاء يدل على وجود الشركة، فإن هذا العلم لا يؤثر على صفة الخفاء في الشركة وتبقى الشركة محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة، ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية.

ومن أمثلة حالة العلم الواقعي ما يأتي:

- أن يعلم الغير بوجود الشركة من مصدر آخر غير الشركاء أو يكتشف وجودها بنفسه مصادفة.
- أن يعلم الغير بوجود الشركة من أحد الشركاء أو يكشف له عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم²².

ويرجع السبب في ذلك إلى أن مثل هذه الظروف لا تدل على أن الشركاء قصدوا إظهار الشركة للغير²³، لأنه لا يحتج بظهور شركة المحاصة على الشريك في القانون المغربي إلا إذا سمح بذلك أو رضي به أو لم يعترض عليه بعد علمه به. ويترتب على زوال صفة الخفاء في حالة العلم القانوني، إذا كان للشركة طابع تجاري، النتائج التالية:

- 1- أن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك²⁴.
- 2- تنشأ علاقة بين الشركاء الآخرين والغير، فيكون له حق الرجوع عليهم فيسأل كل منهم مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، ولكن بشرط أن يكون التعاقد تم لحساب الشركة وليس لحساب الشريك الظاهر شخصياً.

22 - الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

23 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 250.

24 - الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

3 - تبقى الشركة شركة محاصة في الفترة السابقة على زوال خفاء الشركة، فلا يحق للغير الرجوع على الشركاء على أساس وجودها الواقعي في تلك الفترة.

4 - لم ينص المشرع صراحة على مصير شركة المحاصة في حالة فقدانها لأهم خصائصها كشركة محاصة، وهي خصيصة الإستتار، حيث لم يبين هل تحتفظ بطبيعتها كشركة محاصة، أم أنها تتحول إلى شركة من شكل آخر، أم أنها تعامل معاملة الشركة التي لم تستوف الأركان الشكلية والشهر²⁵، والتي يمنح الغير فيها حق التمسك بوجود الشركة كشخص معنوي أو التمسك ببطولانها، وإن كان يمكن القول، بالإستناد إلى المادة 89 من القانون رقم 5.96 التي أحالت على الأحكام المطبقة على شركات التضامن لضبط العلاقات بين الشركاء إذا كان غرضها تجارياً ولم يوجد اتفاق مخالف، وعلى نظام مسؤولية الشركاء المتضامنين تجاه الغير إذا تصرف المحاصون علناً بصفتهم شركاء، بأن الشركة تتحول في هذه الحالة إلى شركة من شركات الأشخاص فعلية ومجردة من الشخصية المعنوية وفقاً للظروف التي ظهرت بها تجاه الغير:

- إذا كان غرضها مدنياً فإنها تصبح شركة مدنية لا تضامن بين الشركاء فيها.
- أما إذا كان الغرض تجارياً فإنها تنقلب في الأصل إلى شركة تضامن يصبح الشركاء فيها في مركز مماثل للشريك المتضامن من حيث المسؤولية المطلقة عن ديون الشركة في مواجهة الغير.
- أما إذا اشترط بعض المحاصين تحديد مسؤوليتهم بقدر قيمة حصصهم في الشركة ولم يتدخلوا في إدارة الشركة فإنها تتحول إلى شركة توصية بسيطة²⁶

25 - استبعدنا من هذه الإحتمالات تحول شركة المحاصة إلى شركة فعلية، على اعتبار أن المشرع المغربي جعل هذا النوع من الشركات يخضع لقواعد شركة المحاصة، وبالتالي كيف يمكن القول إنها تتحول إلى شركة بفعل الواقع هي بدورها تخضع لقواعدها.

26 - راجع إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 252، وأيضاً عز الدين بنستي - المرجع السابق - ص 78.

ويسأل هؤلاء الشركاء الآخرون تجاه الغير مسؤولية محدودة بقدر حصصهم، بينما تبقى مسؤولية الشركاء بعضهم تجاه بعض مسؤولية تضامنية.

• وإذا تبين أن عدم ظهورها حصل بسبب الإهمال أو الغش، كما هو الحال عند عدم القيام بإجراءات الشهر، فإنه يترتب على ذلك بطلان الشركة دون إمكانية تصحيح هذا البطلان، كما هو الحال بالنسبة لباقي الشركات الأخرى. وفي جميع الحالات يجب على المحكمة أن تعلق اختيار الوصف الذي أعطته للشركة وتحديد نوعها، حتى ولو تعارض ذلك مع العبارات التي استعملها الشركاء في العقد، وإلا كان حكمها معرضاً للنقض.

ويميز بعض الفقه²⁷ من حيث أثر الطرق المؤدية إلى علم الغير بوجود الشركة بين ما يكون أثره مطلقاً يمكن للغير عامة الإطلاع عليه والاحتجاج به على الشركاء، وذلك في حالات العلم بالطرق الموجهة إلى العموم بشكل عام، كما لو نشر ملخص نظام الشركة في السجل التجاري أو اتخذ عنوان لها أو قام المدير بالتوقيع على المعاملات باسمها، وبين ما يكون أثره نسبياً ويقتصر على شخص واحد أو بعض الأشخاص دون غيرهم، أي أن إمكانية الاحتجاج بوجود الشركة تكون مقصورة بمن علموا دون غيرهم، كما هو الأمر في الحالات التي يظهر فيها وجود الشركة في نطاق تعامل الشركة مع هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.

أما بالنسبة للعلاقة بين الشركاء فلا أثر لزوال صفة الإستتار عن الشركة على هذه العلاقة، إذ تبقى خاضعة للشروط المتفق عليها ابتداء بين الشركاء.

27 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 250 وما بعدها، وأيضاً عبد الحميد الشواربي - المرجع السابق - ص 320.

ثالثاً: عدم تمتع الشركة بالشخصية المعنوية:

يترتب على تقييد عقد الشركة في السجل التجاري في الشركات عموماً خلق شخص معنوي جديد مستقل عن شخصية الشركاء فيه²⁸. أما شركة المحاصة فإنها تتميز عن غيرها من الشركات في أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، لأن القول بوجود شخص قانوني جديد يفترض الإعلان عن وجوده، في حين أن الغير لا يعلم بوجود شركة المحاصة، وأن المشرع لم يخضعها لإجراءات الشهر التي أخضع لها باقي الشركات، وقد نصت المادة 88 من القانون رقم 5.96 صراحة في فقرتها الثانية على أن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية.

ويترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية النتائج التالية:

(1) لا تتمتع هذه الشركة بميزات الشخصية المعنوية، وبالتالي ليس لها عنوان تجاري أو إسم، وإنما يتعامل المدير المحاصص باسمه الخاص كأنه يتعاقد لحسابه، ولا يجوز له أن يقيد في السجل التجاري إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري، ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة²⁹. كما ليس لشركة المحاصة مقر، ولا يعتد إلا بموطن المدير المحاصص. ولا يعترف لهذه الشركة بجنسية خاصة، بل يعتد بجنسية مديريها فقط. ولا تتوفر شركة المحاصة أيضاً على أهلية، فلا يمكن أن يتم إبرام التصرفات باسمها أو أن تقاضي الغير أو يقاضيها الغير، ولا تتحمل المسؤولية عن أفعال مديريها.

28 - أولى المشرع المغربي القيد في السجل التجاري أهمية خاصة بالنسبة للشركات التجارية، فلم يجعل منه مجرد أداة لشهرها، بل وسيلة لإيجادها واكتسابها الشخصية المعنوية، وهو بذلك أداة لتوحيد تاريخ اكتساب هذه الشخصية بالنظر إلى اختلاف إجراءات تأسيس الشركات باختلاف أنواعها.

29 - المادة 69 من مدونة التجارة.

(2) ليس لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة. فالخصص التي يقدمها الشركاء لا تدخل في الذمة المالية للشركة، لذا لا تخضع هذه الشركة لنظام التسوية أو التصفية القضائية، لأن هذا النظام تصفية جماعية لأموال المدين الموجودة بذمته، وهذه الشركة لا ذمة لها، كما أنها لا تخضع للتصفية عند انحلالها، لأن التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة ومدينة، وهي لا تتمتع بهذه الصفات بسبب عدم وجود ذمة مالية مستقلة لها وعدم توفرها على رأس مال. لذا فإن انتهاء هذه الشركة يترتب عليه فقط إتمام المحاسبة بين الشركاء لتحديد حقوقهم والتزاماتهم على ضوء عقد الشركة وأحكام قانون الالتزامات والعقود، وتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة. وعلى ذلك، لا يكون هناك ضمان عام للدائنين في هذه الشركة سوى الذمة المالية للمدير المحاص الذي يتعاملون معه، دون بقية الشركاء³⁰.

رابعاً: عدم تجارية الشركة إلا إذا كان غرضها تجارياً:

إذا كان المشرع قد اعتبر في المادة الثانية من القانون رقم 5.96 الشركات التي ينظمها هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، فإنه استثنى من ذلك شركة المحاصة التي لم تشملها مقتضيات هذه المادة، بل إنه نص صراحة في فقرتها الثانية على أنها تعد شركة تجارية إذا كان غرضها تجارياً، وبالتالي فإن هذه الشركة قد تكون تجارية أو مدنية. ويترتب على هذا:

(1) أن شركة المحاصة لا تكون تجارية إلا إذا كان لها طابع تجاري³¹، أي أنها تجارية بحسب موضوعها وليس بحسب شكلها. أما إذا كان العمل الذي قامت من أجله مدنياً فتعتبر شركة مدنية.

30 - فايز نعيم رضوان - المرجع السابق - ص 271.

31 - الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

(2) أن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء إذا كان غرض الشركة تجارياً، ما لم يشترط خلاف ذلك³².

(3) أن المسير والشركاء لا يكتسبون صفة التاجر إلا إذا توافرت شروط اكتساب صفة التاجر، وأهمها احترام العمل التجاري. وهذا يتطلب أن يكون العمل الذي قامت الشركة من أجله تجارياً وليس مدنياً. فإذا كان هذا العمل تجارياً وقام به الشريك الظاهر على وجه الإحتراف، بحيث توافر فيه عنصرا الإعتياد والإحتراف، فإنه يكتسب صفة التاجر. أما الشركاء الآخرون فإنهم لا يعتبرون تجاراً إلا إذا قاموا بالعمليات التجارية بأنفسهم.

المطلب الثالث

تأسيس شركة المحاصة

إن شركة المحاصة، باعتبارها قائمة بين الشركاء، فهي كغيرها من الشركات الأخرى عقدٌ يبرم بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين. لذلك، فباعتبارها عقداً، يجب أن تتوفر فيها الأركان العامة اللازمة لصحة العقود، بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. أما الأركان الشكلية فلم يشترط المشرع ضرورة استيفائها في شركة المحاصة:

أولاً: الأركان الموضوعية العامة: يجب أن تتوفر في شركة المحاصة الأركان الموضوعية العامة من رضا وأهلية ومحل وسبب، مع توفر شروط صحة هذه الأركان. ولا تختلف شركة المحاصة في هذا عن أي شركة أخرى. ويجب على الخصوص أن يحصل التراضي بين الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط صحة تسيير الشركة³³، وأن يكون لها

32 - الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

33 - الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

غرض مشروع
للأخلاق الحمم
المسلمين كل
الإسلامية، وت
دائرة التعامل⁵
وتجدر الإشار
المدير المحاص هي
عن ديون الشركة
التنافي أو المنع. أم
كانوا مسؤولين فب
أي منهم يسأل فق

ثانياً: الأركان الما

الموضوعية ا-

(1) تعدد الش

على الأقا

هذه الحا

الشركاء

للغير، لا

شركة ال

وظاهرة

(2) تقديم ا

حسب

غرض مشروع. وتبطل بقوة القانون كل شركة محاصة يكون غرضها مخالفاً للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام³⁴، كما تبطل بقوة القانون بين المسلمين كل شركة محاصة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية، وتبطل بين جميع الناس كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل³⁵.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان غرض الشركة تجارياً فإن الأهلية المتطلبة في المدير المحاص هي الأهلية التجارية، لأنه يتعامل مع الغير باسمه الخاص ويسأل عن ديون الشركة بصفة شخصية ومطلقة، ويراعى بشأنه عدم وجود حالات التنافي أو المنع. أما باقي الشركاء فإن الأهلية المتطلبة فيهم هي أهلية التصرف إذا كانوا مسؤولين فيما بينهم بالتضامن وبصفة مطلقة عن ديون الشركة، أما إذا كان أي منهم يسأل فقط في حدود الحصة التي قدمها فإنه يكتفى فيه بأهلية الإدارة.

ثانياً: الأركان الموضوعية الخاصة: يجب أن تتوافر في شركة المحاصة الأركان الموضوعية الخاصة اللازم توافرها في الشركات عموماً، وهي:

(1) تعدد الشركاء، حيث يلزم لإنشاء شركة محاصة صحيحة وجود شخصين على الأقل، وإن كان أحد الشريكين لا يريد الظهور أمام الغير، ويجب في هذه الحالة عدم الخلط بين هذه الشركة وشركة التوصية التي يبقى فيها الشركاء الموصون أيضاً بعيدين عن إدارة الشركة وغير ظاهرين واقعياً للغير، لأن الخفاء في شركة المحاصة يتعلق بالشركة في حد ذاتها، بينما في شركة التوصية يتعلق بفريق من الشركاء فيها، وتبقى الشركة معلومة وظاهرة ومتمتعة بالشخصية المعنوية.

(2) تقديم الحصص التي تكون إما نقدية أو عينية أو صناعية، حيث يسوغ حسب الفصل 988 من قانون الالتزامات والعقود أن تكون الحصة في

34 - الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود.

35 - الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود.

رأس المال نقوداً أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أو حقوقاً معنوية. كما يسوغ أيضاً أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعاً. ولا يسوغ بين المسلمين أن تكون الحصة مواد غذائية. ويحدد العقد نوع الحصص ومقدارها وطريقة أدائها. وإذا لم يعين الشركاء مقدار حصة كل منهم تُفترض الشركة بينهم بالتساوي³⁶.

(3) المشاركة في الأرباح والخسائر، حيث يتم توزيع الأرباح والخسائر وفقاً للشروط المعينة في عقد الشركة أو وفقاً لاتفاق الأطراف، وإلا فنسبة حصة كل شريك. وإذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح. وعند الشك، يفترض أن أنصباة الشركاء متساوية. ويقدر نصيب الشريك الذي قدم حصة صناعية بحسب أهمية هذا العمل للشركة³⁷، ويمكنه أن يشترط نصيباً في الأرباح أكبر من أنصباة باقي الشركاء³⁸. والشريك الذي تتكون حصته من النقود أو غيرها من القيم، زيادة على عمله، يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا³⁹.

(4) نية المشاركة التي تتجه إلى إنشاء الشركة وإلى إضفاء طابع الخفاء عليها، وإن كانت هذه النية تتجه بالنسبة لشركة المحاصة التي تنشأ بفعل الواقع إلى الماضي، لأن الشركاء فيها يجدون أنفسهم مؤطرين داخل شركة لم يرضوها بداية ولم تنصرف إليها إرادتهم، مما يجعل نيتهم اعترافاً مرتداً إلى الماضي⁴⁰.

36 - الفصل 955 من قانون الإلتزامات والعقود.

37 - الفصل 1033 من قانون الإلتزامات والعقود.

38 - الفصل 1036 من قانون الإلتزامات والعقود.

39 - الفصل 1033 من قانون الإلتزامات والعقود.

40 - عز الدين بنستي - المرجع السابق - ص 65.

وإذا كانت هذه يلتزم الشركاء بتقدير توفر هذه الشركة يمكن الحديث في لرأس المال. لذا الإتفاق يتخذ إحدا

1. احتفاظ كل شريك

يستفاد هذا أو من اتفاق الشركاء، إما أن للغرض الذي الإستغلال من الشركاء حصص كانت الحصة تس حصته يختلف ب

أ. إذا كانت الحصة

- يبقى الشركاء المتفق عليه تقتضيه ط

41 - عزيز العكّ

سنة 2007

42 - إلياس ناد

43 - الفصل 6

وإذا كانت هذه الأركان لا تطرح على العموم أي إشكال، فإن الحصص التي يلتزم الشركاء بتقديمها في هذه الشركة تتميز بوضع قانوني خاص ناتج عن عدم توفر هذه الشركة على الشخصية المعنوية، وبالتالي ليس لها ذمة مالية مستقلة، ولا يمكن الحديث فيها عن انتقال الحصص من الشركاء إلى الشركة، أو تشكيلها لرأس المال. لذا فإن مصير الحصة بعد تقديمها مرتبط باتفاق الشركاء، وهذا الاتفاق يتخذ إحدى الصور التالية:

1. احتفاظ كل شريك بملكيته حصته:

يستفاد هذا الفرض من عدم تنظيم الشركاء ملكية الحصص في عقد الشركة أو من اتفاق الشركاء في العقد على أن يحتفظ كل شريك بملكيته حصته. وفي هذا الفرض، إما أن يقوم كل شريك باستغلال حصته لحساب جميع الشركاء، وفقاً للغرض الذي تكونت الشركة من أجله، ويقسم الشركاء ما ينتج عن هذا الاستغلال من ربح أو خسارة حسب الشروط المتفق عليها، وإما أن يسلم الشركاء حصصهم إلى مدير المحاسبة لاستغلالها لحساب جميع الشركاء⁴¹. وإذا كانت الحصة تسلم في هذه الحالة على سبيل الانتفاع فقط⁴²، فإن حق الشريك على حصته يختلف باختلاف ما إذا كانت هذه الحصة عينية أو نقدية:

أ. إذا كانت الحصة عينية محددة بذاتها:

- يبقى الشريك محتفظاً بملكيته حصته ويلتزم بتقديمها لمدير المحاسبة في الوقت المتفق عليه، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن⁴³.

41 - عزيز العكيلي - الوسيط في الشركات التجارية - دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان الأردن سنة 2007 - ص 173.

42 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 294.

43 - الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود.

- يتحمل الشريك مالك الحصة تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به المكري، على اعتبار أن حصته لم ترد إلا على منفعة العين⁴⁴.
- إذا هلك الحصة وهي في يد المدير فإن هلاكها يكون على مسؤولية من يملكها من الشركاء، لأن هلاك الشيء يكون على مالكة، إلا إذا كان الهلاك بسبب استغلال الحصة بصورة طبيعية في نشاط الشركة فيعتبر هذا من قبيل الخسائر التي توزع على الشركاء، وترد للمالك عند انقضاء الشركة قيمتها وقت تقديمها بعد خصم نصيبه من الخسارة.
- يمكن لدائني الشريك مالك الحصة التنفيذ عليها تحت يد المدير.
- يمكن للشريك المالك أن يتصرف في حصته للغير⁴⁵. ولكن في هذه الحالة والتي قبلها يعد الشريك متخلفاً عن تنفيذ التزامه إزاء باقي الشركاء المتعلق بتقديم الحصة، مما يؤدي إلى إمكان طلبهم الحكم بإخراجه أو أن يلزمه بتنفيذه تعهده، وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتي الحالتين⁴⁶.
- يحق للشريك المالك للحصة استردادها بعينها عند حل الشركة لأي سبب كان⁴⁷، بعد أدائه نصيبه في خسائر الشركة.

ب. إذا كانت الحصة نقدية:

- يتعين على مقدم هذه الحصة أن يدفعها إلى المدير عند بدء الشركة لنشاطها.
- يعتبر المدير المحاص مالكا لهذه الحصة تجاه الغير حكما عملا بقاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية"، حتى ولو كان الشركاء هم المالكون الحقيقيون⁴⁸. وتدخل هذه المبالغ في ذمة مدير المحاصة⁴⁹.

44 - الفصل 998 من قانون الإلتزامات والعقود.

45 - عبد الحميد الشواربي - المرجع السابق - ص 310.

46 - الفقرة الثانية من الفصل 996 من قانون الإلتزامات والعقود.

47 - فؤاد معلال - المرجع السابق - ص 86.

48 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 294.

49 - فايز نعيم رضوان - المرجع السابق - ص 277.

- يلتزم المدير برد
- إذا أعلنت التص
- ويقتصر حقه
- بقيمة هذه الح
- حق أفضلية في
- يمكن الإحتج
- بالنسبة إلى الغ

2. نقل ملكية الحصة

- قد يتفق الشر
- إدارة الشركة وال
- باستثمار الحصة
- المحاصة آثار تحت
- الآثار بين الشر

- تعتبر هذه الح

- يتعين على

- إلى الشركة،

- الحصة المقدم

- الحقوق.

- يتحمل الشر

- البائع من أجم

50 - إلياس ناص

51 - الفصل 98

- يلتزم المدير برد هذا المبلغ إلى الشريك عند انقضاء الشركة.
- إذا أعلنت التصفية القضائية للمدير المحاصر اعتُبر مقدم تلك الحصة دائناً له، ويقتصر حقه على الإشتراك في التصفية إلى جانب باقي الدائنين بوصفه دائناً بقيمة هذه الحصة مخصوصاً منها نصيبه في خسائر الشركة، دون أن يكون له حق أفضلية في استيفاء دينه على هؤلاء، ويخضع معهم لقسمة الغرماء، لأنه لا يمكن الإحتجاج بوجود الشركة على جماعة الدائنين طالما أنه لا وجود لها بالنسبة إلى الغير⁵⁰.

2. نقل ملكية الحصة إلى مدير المحاصة:

قد يتفق الشركاء على نقل ملكية كل الحصص أو بعضها إلى واحد منهم يتولى إدارة الشركة والتعامل مع الغير باسمه وحساب الشركاء جميعاً، وهو الذي يقوم باستثمار الحصص لمصلحتهم. وتترتب على انتقال ملكية الحصص إلى مدير المحاصة آثار تختلف بحسب ما إذا تعلق بالشركاء أو الغير:

أ. الآثار بين الشركاء:

- تعتبر هذه الحصص أموالاً مشاعة بين الشركاء.
- يتعين على الشريك نقل ملكية هذه الحصص إلى المدير المحاصر، وليس إلى الشركة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة. ويتم نقل الملكية وفقاً لطبيعة الحصة المقدمة وما يتطلبه القانون من مراعاة الأصول الشكلية في نقل بعض الحقوق.
- يتحمل الشريك المالك تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها⁵¹.

50 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 295.

51 - الفصل 998 من قانون الإلتزامات والعقود.

- يجب على المدير أن يستثمر هذه الحصص لمصلحة الشركة وليس لمصلحته الشخصية، وإلا فإنه يكون مسؤولاً عن ذلك قبل الشركاء.
- تكون تبعة هلاك تلك الأموال على عاتق المدير بعد أن أصبح مالكا لها⁵².

ب. الآثار بالنسبة للغير:

- يتصرف المدير المحاص تجاه الغير كأنه المالك لتلك الأموال.
- يستطيع دائنو مدير المحاصة أن ينفذوا على هذه الحصص تأسيساً على أنه أصبح مالكا لها.
- يعتبر الشركاء في حالة فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدير المحاص مجرد دائنين عاديين بقيمة تلك الحصة، ولا يتمتعون بشأنها بأية أفضلية على سائر الدائنين، بل يخضعون معهم إلى مسطرة التوزيع بالمحاصة⁵³.

3. ملكية الحصص على الشيوع:

- يمكن للشركاء أن يتفقوا على أن يحتفظوا بملكية الحصص التي قدموها، ولكن تكون مملوكة على الشيوع بينهم. وفي هذه الحالة يفقد الشريك ملكية حصته ويستبدل بها ملكية نصيب بنسبة معينة في كل الحصص التي قدمها الشركاء.
- ويجب أن يكون هذا الاتفاق صريحاً، لأن المحاصة لا تؤدي بطبيعتها إلى شيوع ملكية الحصص بين الشركاء، مع الإشارة إلى أن اتفاق الشركاء على شيوع ملكية الأموال التي اكتسبوها من توظيف أو إعادة توظيف أموالهم يكون مفترضاً⁵⁴.

52 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 217.

53 - الفصل 504 وما بعده من قانون المسطرة المدنية.

54 - الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون رقم 5.96.

- ويرتب على
- أن دائن أحد
- لا يحق لدائني
- يحق لدائني
- تكون تبعة ه
- وفي حالة عد
- من القانون رق
- حصته التي قد
- إعادة توظيف
- ولا يمكن لأي
- مخالف⁵⁵، وذلك
- والعقود من أن
- المالكين أن يطل
- وجدير با
- للشخص من
- كان لها تأثير في
- ومن جهة
- المنقولة منها،
- المحاصة واض
- المغربي لم يو-

55 - الفقرة الأ

56 - القرار ر

مجلة قض

ويترتب على اعتبار ملكية الحصص ملكية شائعة النتائج التالية:

- أن دائن أحد الشركاء لا يستطيع التنفيذ على الحصصة، لأنه لم يعد يملكها كلها.
- لا يحق لدائني المدير المحاص التنفيذ على الحصص لأنها لا تدخل في ملكيته.
- يحق لدائني الشريك التنفيذ على نصيبه في الملك المشاع.
- تكون تبعة هلاك الحصص على الشركاء جميعاً.

وفي حالة عدم اتفاق الشركاء على مصير الحصص، فإن المشرع قرر في المادة 90 من القانون رقم 5.96 أنه يبقى كل شريك في شركة المحاصة محتفظاً بملكيتها حصته التي قدمها. أما بالنسبة للأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو إعادة توظيف الأموال المشاعة بينهم خلال مدة الشركة، فإنها تعد أموالاً مشاعة، ولا يمكن لأي شريك أن يطلب قسمتها قبل حل الشركة، ما لم يوجد شرط مخالف⁵⁵، وذلك على خلاف الحكم الذي قرره الفصل 978 من قانون الإلتزامات والعقود من أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشيع، ويسوغ دائماً لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة، وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

وجدير بالإشارة أن الحصصة الصناعية، التي هي عبارة عن عمل أو ما للشخص من ائتمان تجاري، لا يمكن تقديمها إلا من طرف المدير المحاص إذا كان لها تأثير في مواجهة الغير.

ومن جهة أخرى فإن المنطق القانوني يقتضي أن وضعية الحصص، خصوصاً المنقولة منها، لا تضر بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية من تعامله مع مدير المحاصة واضحاً في اعتباره ملكيته للحصص التي في حيازته، وإن كان القضاء المغربي لم يوحد موقفه بهذا الخصوص، حيث اعتبر المجلس الأعلى في قرار له⁵⁶

55 - الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون رقم 5.96.

56 - القرار رقم 653 الصادر بتاريخ 1979/12/5 في الملف رقم 72228، المنشور بالعدد 27 من مجلة قضاء المجلس الأعلى - ص 65 وما بعدها.

المدير المحاص الذي قام ببيع جميع الأصل المشترك، بما فيه حصته وحصته شريكه على الشيع، مالكاً ظاهراً استناداً إلى أنه الشخص المسجل بكيفية نظامية في السجل التجاري، وأن شركاءه يعتبرون من الدائنين المحتملين له بعد بيعه للحق التجاري الذي وقع إشهاره على الكيفية المطلوبة قانوناً، ولا يمكن لهم الإحتجاج على الغير إلا إذا تعرضوا على هذا البيع ضمن الأجل المنصوص عليه في ظهير 31 دجنبر 1914 (الملغى)، في حين ذهب في قرار آخر⁵⁷ إلى موقف مخالف اعتبر فيه أن تسجيل الشريك في شركة محاصة إسمه وحده في السجل التجاري لا ينقل إليه ملكية حصص شركائه، ولا يمنعهم من الإحتجاج ضده بعقد الشركة. وإذا قام ببيع جميع الشيء المشترك فإن هذا البيع يعد بيعاً لملك الغير بالنسبة لخصص الشركاء لا ينفذ في حقهم إلا إذا وقع إقراره من طرفهم، ولا يحتج به عليهم من طرف المشتري، لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الأخير حسن النية أم سيء النية⁵⁸.

وقد استدلت محكمة الإستئناف التجارية بفاس بهذا الإجتهد في قرار لها⁵⁹ جاء فيه: وحيث إن طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك على الشيع يتطلب موافقة الشريكين معاً، بل إن أغلبية الشركاء الذين باستطاعتهم إلزام الأقلية بقراراتهم فيما يتعلق بإدارة المال المشترك والإنتفاع به لا يستطيعون ذلك فيما يتعلق بأعمال التصرف، وهذا ما أوضحه الفصل 972 من ق.ل.ع إذ أعلن أن: قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية فيما يتعلق بأعمال التصرف.

57 - القرار عدد 403 الصادر بتاريخ 1985/2/20 في الملف المدني عدد 94305، المنشور بالعدد السابع من مجلة المحامي - ص 99 وما بعدها.

58 - انظر التعليق على هذه القرارات القضائية عند عز الدين بنستي - المرجع السابق - ص 90 وما بعدها.

59 - القرار عدد 918 الصادر بتاريخ 2008/06/05 في الملف عدد 2007/923، المنشور في موقع عدالة التابع لوزارة العدل.

وحيث ثبت من وثائق الملف أن المدخل إرادياً في الدعوى شريك للمستأنف على الشياح في الأصل التجاري موضوع الدعوى ... أي أنها شريكان في شركة محاصة عرفتها المادة 88 من القانون رقم 5/96 المؤرخ في 13/02/1997 بأنها شركة لا وجود لها إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لأي قيد في السجل التجاري، لأنها تنشأ بفعل الواقع، وبالتالي فإن بيع الأصل التجاري برمته وقبل قسمته يعد بيعاً للملك الغير لا يصح إلا إذا أقره المالك أو كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء وفقاً للفصل 485 من ق.ل.ع، وهو ما أكدته المجلس الأعلى بقوله: إن تسجيل الشريك في شركة محاصة إسمه وحده في السجل التجاري لا ينقل إليه ملكية حصص شركائه، ولا يمنعهم من الإحتجاج ضده بعقد الشركة إذا قام ببيع جميع الشيء المشترك، فإن هذا البيع المبرم من طرفه يعد بيعاً للملك الغير بالنسبة لحصص الشركاء لا ينفذ في حقهم إلا إذا وقع إقراره من طرفهم، ولا يحتج به عليهم من طرف المشتري، لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الأخير حسن النية أم سيء النية (انظر القرار رقم 403 بتاريخ 20/02/1985 منشور بالعدد 7 من مجلة المحامي - ص 99 إلى 102).

وحيث يؤخذ مما سبق أنه كان على المدعي (المستأنف عليه) عند مطالبته بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك على الشياح بين المدعى عليه (المستأنف) والمتدخل إرادياً انضمامياً في الدعوى أن يتأكد من وثائق السجل التجاري، وبالأخص نموذج رقم 7، لأن القيد بالسجل التجاري في اسم المدين وحده لا يكفي لإثبات ملكيته الحقيقية للأصل التجاري بمفرده، بل مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس على ما جرى به الإجتهد القضائي، ولأن من شروط إيقاع الحجز التنفيذي على الأصل التجاري والمطالبة ببيعه بأكمله في نطاق المادة 113 من م.ت أن يكون هذا الأصل مملوكاً للمدين وحده. وبما أن الأصل التجاري وحدة لا تتجزأ وثبت أنه مملوك على الشياح للمستأنف وشريكه المتدخل إرادياً في الدعوى بأنصبة متساوية حسب مقتضيات الفصل 961 من ق ل ع، وبأنه لم تتم بعد

قسمته قسمة نهائية بين الشريكين المذكورين فإن طلب بيعه إجمالاً يعتبر طلباً غير مقبول.

وهذا نفس الإتجاه الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية بطنجة⁶⁰ معتبرة أيضاً أن البيع المبرم من طرف أحد الشركاء في محل تجاري دون موافقة بقية الشركاء يعتبر باطلاً، وأن الشريك ممنوع من التصرف على وجه الإختصاص دون موافقة الشريك الآخر.

ثالثاً: الأركان الشكلية: الهدف من اشتراط الأركان الشكلية في الشركة، من كتابة وتسجيل وشهر، هو إعلام الغير بوجودها كشخص معنوي مستقل عن شخصيات الشركاء، في حين أن شركة المحاصة شركة خفية مستترة ليست لها شخصية معنوية أصلاً، فلا حاجة لاتباع الإجراءات الموصلة إلى علم الغير بها. لذا لم يلزم المشرع الشركاء بكتابة عقد شركة المحاصة أو توثيقه أو شهره، وإنما نص في المادة 89 من القانون رقم 5.96 على أن هذه الشركة تتأسس باتفاق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة، مع مراعاة القواعد الآمرة في الفصول 982 و985 و986 و988 و1003 من قانون الإلتزامات والعقود، وبالتالي، فما دامت الكتابة ليست شرطاً لقيام شركة المحاصة أو إثباتها، فإن المشرع لم يضع قيوداً خاصة لإثبات هذه الشركة كما فعل بالنسبة إلى غيرها من الشركات. ويترتب على ذلك:

• إمكانية إثبات وجود شركة المحاصة بكافة الوسائل طبقاً لنص المادة 88 من القانون رقم 5.96، والمادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات.

60 - الحكم عدد 94/673 الصادر بتاريخ 1994/05/12 في الملف المدني عدد 13/2023.92، المنشور بالعدد 12 من مجلة الندوة - ص 74 وما بعدها.

- إمكانية إنشاء
- يجب إنشاؤها
- مبدأ حرية الا
- كان هذا الغر
- الإلتزامات و
- بشكل إلكتر
- عشرة آلاف
- مبدأ حرية ا
- التي قد تطر
- مبدأ حرية
- حقوقهم و
- العقد وثيقه
- المحاصة ط
- كما أن الم
- إجراء من إ
- شركة تتمتع
- حين أن شر
- وبالتالي ليس
- الغير بوجو
- 61 - المادة
- رقم 6
- 62 - الفصل
- 63 - إلياس
- 64 - الفقر
- 65 - إلياس

• إمكانية إنشاء هذه الشركة لمدة غير محددة، على خلاف الشركات الأخرى التي يجب إنشاؤها لمدة محددة لا تتجاوز 99 سنة⁶¹.

• مبدأ حرية الإثبات لا يكون إلا إذا كان غرض شركة المحاصة تجارياً. أما إذا كان هذا الغرض مدنياً فإنه لا يجوز إثباتها إلا بوسائل الإثبات المقبولة في قانون الإلتزامات والعقود، وخصوصاً منها ضرورة تحرير حجة رسمية أو عرفية أو بشكل إلكتروني، وعدم جواز إثباتها بشهادة الشهود إذا تجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم⁶².

• مبدأ حرية الإثبات لا يسري على تأسيس الشركة فقط، بل أيضاً على التعديلات التي قد تطرأ عليه وعلى فسخه وانقضاء الشركة⁶³.

• مبدأ حرية الإثبات لا يمنع الشركاء من أن يقوموا بكتابة العقد حفاظاً على حقوقهم ولبيان الإلتزامات التي يربتها العقد على كل منهم، على أن يبقى هذا العقد وثيقة بين يدي أصحابه ولا يتجاوزهم إلى الغير، وإلا فقدت شركة المحاصة طبيعتها.

كما أن المشرع لم يخضع شركة المحاصة لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر⁶⁴، لأن هذه الإجراءات ضرورية لإعلام الغير بوجود شركة تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، في حين أن شركة المحاصة هي شركة مستترة بطبيعتها وليس لها شخصية معنوية، وبالتالي ليس ثمة حاجة إلى أن يطبق بشأنها قواعد الشهر التي تهدف إلى إعلام الغير بوجودها⁶⁵.

61 - المادة الأولى من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والمادة 2 من القانون رقم 5.96.

62 - الفصل 443 من قانون الإلتزامات والعقود كما وقع تغييره بالقانون رقم 05.53.

63 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 303.

64 - الفقرة الثالثة من المادة 88 من القانون رقم 5.96.

65 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 307.

وتبدأ شركة المحاصة من وقت إبرام العقد، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخاً آخر، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقاً على العقد⁶⁶.

ونتساءل في هذا الصدد عن طبيعة الإلتزام الذي فرضه المشرع في القانون رقم 17.89 المحدثة بموجبه ضريبة عامة على الدخل⁶⁷، والذي نص في المادة 31 منه على أنه يجب على الخاضعين للضريبة الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني، سواء بصفة انفرادية أو في إطار شركة للأشخاص أو شياح أو شركة محاصة، أن يتوجهوا إلى رئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابعة له مؤسستهم الرئيسية، داخل أجل ثلاثة أشهر التالي لتاريخ بداية النشاط، بتصريح بالتأسيس يكون مطابقاً للنموذج الذي تقدمه الإدارة. وهو التزم يتنافى تماماً مع الطبيعة القانونية لهذه الشركة، ويجعله إجراء يمكن أن يزيل عنها صفة الإستتار تجاه الغير دون رضا الشركاء، ويتناقض مع نية المشرع في القانون رقم 5.96.

المبحث الثاني

التسيير والإنقضاء والتصفية

يقتضي منا هذا المبحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب ندرس في الأول تسيير شركة المحاصة، بينما نستعرض في الثاني أسباب انقضائها، ثم نبين في الثالث خصوصيات تصفية هذه الشركة وتقسيم موجوداتها.

المطلب الأول

تسيير شركة المحاصة

لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه ليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعمل باسمها ولحسابها، وإنما يخضع تسيير هذه الشركة إلى اتفاق

66 - الفصل 994 من قانون الإلتزامات والعقود.

67 - الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 1989/12/06 - ص 1497.

الشركاء، حيث أعطى المشرع للشركاء كامل الحرية في الإتفاق على شروط تسيير الشركة⁶⁸، سواء في العلاقة مع الأغيار أو فيما بينهم:

أولاً: في العلاقة مع الأغيار:

تعدد الصور التي يمكن أن يتفق بموجبها الشركاء على إدارة شركة المحاصة، حيث يمكن أن يعهدوا بالإدارة إلى أحدهم أو بعضهم أو جميعهم، أو إلى أحد من الغير، على الشكل التالي:

(1) أن تكون الإدارة فردية بحيث يتعامل كل شريك، إما في كامل نشاط الشركة أو في جزء منه، باسمه مع الغير، ويسأل وحده عن ذلك ويتعلق الإلتزام الذي نشأ عن هذا التعامل بذمته هو، ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم⁶⁹. وفي هذه الحالة يتعامل الشريك مع الغير مستقلاً عن غيره من الشركاء، ثم يقوم الشركاء بعد ذلك بتسوية نتائج العمليات التي قاموا بها ويقدم كل واحد منهم الحساب عن نشاطه، فيوزعوا فيما بينهم الأرباح والخسائر الناتجة عن مجموع هذه العمليات، على أساس أنها تمت لحسابهم جميعاً.

(2) أن يعهد بالإدارة إلى واحد من الشركاء يسمى مدير المحاصة أو المدير المحاص، يتولى إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرضها، ويتعامل مع الغير باسمه وبصفته الشخصية. وإذا كانت هذه التصرفات تتم لحساب جميع الشركاء، فإنها بالنسبة للغير تعتبر كأنها حاصلة لحساب المدير ويقع أثرها في ذمته الشخصية دون ذمم الشركاء المحاصين، فيكون هو المسؤول أمام الغير في كل أمواله الخاصة، سواء التي استثمارها في التجارة أو غيرها، وكذلك الأموال التي قدمت كحخص

68 - الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

69 - الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

وانتقلت ملكيتها إليه، والأموال التي اكتسبها من توظيف وإعادة توظيف الأموال المشاعة بين الشركاء، وذلك حتى ولو كان عقد الشركة يحدد مسؤوليته مع باقي الشركاء، لأن عقد الشركة لا يحتج به في مواجهة الغير⁷⁰.

ويكتسب هذا المدير صفة التاجز مع كل ما يترتب عن هذه الصفة من أحكام، كالترامه بالتزامات التجار وخضوعه لنظام التسوية والتصفية القضائية، على أنه لا يجوز له أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري. ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته، شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة⁷¹.

ولا تثار مسألة سلطات المدير ومداهها وحدودها وارتباطها بغرض الشركة تجاه الغير ممن يتعاملون معه طالما أنه يقوم بالعمل باسمه الشخصي⁷²، وأن الغير يجهل مبدئياً وجود الشركة، وبالتالي وضع المدير وسلطاته.

ويترتب على ذلك أن المدير يكون وحده مسؤولاً تجاه الغير الذي تعامل معه دون الشركة أو الشركاء. فالغير لا يستطيع الرجوع على الشركة، لأن التعامل مع المدير لم يكشف له عن شخصيتها، ولم يستعمل المدير إلا اسمه الشخصي. كما أنه لا يستطيع الرجوع على الشركاء، لأنهم من الغير بالنسبة إلى التعامل الذي حصل مع مدير المحاصة ولم يكونوا طرفاً في العقد المبرم بينهما، كما لا يجوز للغير أيضاً الرجوع على الشركاء على أساس الإثراء دون سبب بدعوى أنهم استفادوا من نتائج العمل، لأن الإثراء هنا لم يكن دون سبب، بل يجد سببه في عقد المحاصة⁷³.

70 - فايز نعيم رضوان - المرجع السابق - ص 283.

71 - المادة 69 من مدونة التجارة.

72 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 321.

73 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 321.

ومن جهة
الناشئة عن
الناشئة عن
ولا يجوز
شأن ذلك أن

بصفتهم شر
الشركاء من
الشركة مثل
والإرشاد إلى
الشركاء ببيع
وذلك لأن
لحسابه في ه

(3) قد يتفوق
في جميع

بصفتهم

يعهدو

وليس

الأص

شركة

(4) يمكن

لهذا

يكون

بهذه

74 - الفق

75 - إليا

76 - فون

ومن جهة أخرى، لا يستطيع الشركاء مطالبة الغير مباشرة بتنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه مع المدير.

ولا يجوز للشركاء الآخرين التدخل في الإدارة الخارجية أمام الغير، لأن من شأن ذلك أن يزيل صفة الإستتار عن الشركة. غير أنه، إذا تصرف المحاصون علناً بصفتهم شركاء، فإنهم يسألون تجاه الغير كشركاء متضامين⁷⁴. ولكن هذا لا يمنع الشركاء من التدخل في أعمال الإدارة الداخلية، وذلك باتخاذ القرارات المهمة في الشركة مثل تعديل عقد الشركة أو الإطلاع على حساب الشركة أو توجيه النصح والإرشاد إلى مدير المحاصة. وليس ثمة مانع من أن يعهد مدير المحاصة إلى بعض الشركاء ببعض عمليات الإدارة، كأن يوكل بعض الشركاء في بعض التصرفات، وذلك لأن المدير يباشر نشاطاً شخصياً في مواجهة الغير، والشركاء يعملون لحسابه في هذه الحالة⁷⁵.

(3) قد يتفق الشركاء على أن تكون إدارة الشركة إدارة جماعية، أي اشتراكهم جميعاً في جميع الأعمال التي تتم لحساب الشركة، ولكن لا يتعاملون مع الغير بصفتهم شركاء، لأن هذا معناه زوال صفة الإستتار عن الشركة، وإنما يعهدون إلى أحدهم بالعمل باسمهم ولحسابهم باعتباره وكيلاً عن الشركاء وليس ممثلاً للشركة، فيكون الجميع مسؤولين تجاه الغير باعتبار كل منهم الأصيل أو الموكل في العمل الذي قام به المدير، وليس باعتبارهم شركاء في شركة.

(4) يمكن أن يتفق الشركاء على أن يتولى تسيير الشركة مدير من غير الشركاء يعين لهذا الغرض ويتولى القيام بكافة المعاملات المتعلقة بها باسمه، وهو الذي يكون مسؤولاً عنها في مواجهة الغير. وإن كان من النادر أن يعهد الشركاء بهذه المهمة إلى شخص أجنبي عن الشركة⁷⁶.

74- الفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

75 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 322.

76 - فوزي محمد سامي - المرجع السابق - ص 175.

والملاحظ في جميع هذه الحالات أن المدير يتعامل مع الغير باسمه الشخصي، كما لو كان يتعاقد لحسابه الخاص، ويكون مسؤولاً دون غيره أمام الغير عن نتائج هذا التعامل. ولكن يجوز لهذا المدير أن يرجع على باقي الشركاء لمطالبتهم بدفع نصيبهم من الخسائر، حتى ولو تجاوزت حدود حصتهم في الشركة، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، كما أن الضرائب المفروضة على النشاط الذي تزاوله الشركة يجب أن تفرض منطقياً على الشريك الظاهر فقط، دون التفتات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مستترين مهما كانت صفاتهم، لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصاً واحداً ظاهراً أمام الغير يتعامل باسمه ويلتزم عن نفسه.

غير أن المشرع المغربي أعطى لشركة المحاصة الخيار بين الخضوع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات⁷⁷:

فإذا اختار الشركاء الخضوع للضريبة العامة على الدخل، فيكون ذلك إما وفق نظام الربح الجزافي وإما وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة⁷⁸، ويعتبر الربح المهني للشريك الرئيسي فيها هو الربح الذي تحصل عليه الشركة، وتفرض عليه الضريبة في اسمه إذا كانت الشركة لا تضم إلا الأشخاص الطبيعيين⁷⁹.

ويعتد في تحديد صافي الدخل المهني للشريك، إذا كان شخصاً طبيعياً، بنصيبه في نتيجة استغلال شركة المحاصة.

بيد أنه، إذا كانت شركة المحاصة تقتصر على نشاط واحد في طابع زراعي أو كان المال مشاعاً، أو لم تكن شركة المحاصة تملك إلا عقارات للإيجار، اعتبر نصيب كل شريك من الربح الزراعي أو الدخل العقاري في تحديد دخله أو دخوله الزراعية أو العقارية.

77 - البند 1/1 من المادة 2 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات (الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 1989/12/06 - ص 1497).

78 - المادة 12 من القانون رقم 17.89 المحدثه بموجبه الضريبة العامة على الدخل.

79 - المادة 8 من القانون رقم 17.89 المحدثه بموجبه الضريبة العامة على الدخل.

ويتم توزيع الربح على الشركاء الخاضعين للضريبة العامة على الدخل بطلب منهم، بشرط أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصدق على التوقعات المذيل بها ينص على حصة كل واحد منهم في شركة المحاصة⁸⁰.

وفي حالة اختيار الخضوع للضريبة على الشركات فإن هذه الضريبة تحسب باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية لا يجوز أن تتعدى اثني عشر شهراً. وتفرض الضريبة على شركات المحاصة... في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب، ويكون ذلك في اسم الشريك الذي له أهلية العمل باسم الشركة ويمكنه إلزامها، على أن يظل جميع الشركاء مسؤولين على وجه التضامن عن الضريبة المستحقة وعن العلاوات والغرامات المرتبطة بها إن اقتضى الحال ذلك⁸¹.

ثانياً: في العلاقة بين الشركاء:

يتمتع الشركاء بالحرية الكاملة في تنظيم العلاقات فيما بينهم، وفي الإتفاق على حقوقهم والتزاماتهم، شريطة مراعاة القواعد الآمرة الواردة في قانون الإلتزامات والعقود، وخصوصاً مقتضيات الفصول 982 و 985 و 986 و 988 و 1003⁸².

وفي حالة غياب الإتفاق فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء إذا كان غرضها تجارياً، ما لم يشترط خلاف ذلك⁸³، بما في ذلك ضرورة تقييد المدير بالصلاحيات المحددة له في الإتفاقيات التي يجريها مع الأغيار، وإلا لما أمكنه الإحتجاج بها في مواجهة الشركاء. غير أنه إذا لم تكن صلاحياته محددة فإن كل تصرف يجريه ضمن غرض الشركة يمكن أن يحتج به

80 - البند II من المادة 8 من القانون رقم 17.89 المحدثه بموجبه الضريبة العامة على الدخل.

81 - المادة 13 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.

82 - الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

83 - الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 5.96.

اتجاههم، حيث يتحمل الشركاء آثار التصرفات التي يرمها المدير المحاص مع الغير تحقيقاً لأغراض الشركة باعتباره وكيلاً عنهم، فيكون الربح لهم والخسارة عليهم، ويحق لمن تعاقد باسمه مع الغير لحساب الشركة أن يرجع على شركائه في حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها⁸⁴، لا على وجه التضامن، بل بنسبة نصيب كل واحد منهم. أما إذا كان أحدهم معسراً فيوزع نصيبه في الخسائر على بقية الشركاء بنسبة حصة كل منهم، ودون تضامن فيما بينهم أيضاً.

يلتزم المدير بأن يقوم بإدارة الشركة بنفسه، فلا يجوز له أن ينوب عنه شخصاً آخر، نظراً للاعتبار الشخصي الذي يسود توكيله من طرف الشركاء المحاصين، إلا إذا رخص له في عقد تعيينه بهذه الإنابة⁸⁵.

ويكون مدير المحاصة في مركز الوكيل تجاه الشركاء الآخرين، فيلتزم بأن يبذل نفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه⁸⁶، وأن يتقيد بحدود الصلاحيات المخولة له، وأن ينقل لهم آثار التصرفات التي تعاقد عليها لحساب الشركة، وأن يقدم حساباً عن أعمالها.

ولا يسوغ للمدير دون موافقة باقي شركائه أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف المدير هذا الإلتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها⁸⁷، وذلك ما لم تكن لهذا المدير قبل دخوله في الشركة مصلحة

84 - عزت عبد القادر - الشركات التجارية - النسر الذهبي للطباعة بالقاهرة سنة 1998 - ص 134.

85 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 315.

86 - الفصل 1006 من قانون الإلتزامات والعقود.

87 - الفصل 1004 من قانون الإلتزامات والعقود.

في مشروعات مماثلة، أو كان يقوم بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة، ما لم يشترط وجوب توقيفه عنها⁸⁸.

وليس للشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها إلا إذا وجدت لهذا الإطلاع مبررات خطيرة وكان بإذن المحكمة⁸⁹. ولكن يتوجب على المدير أن يقدم الحساب للشركاء عن إدارته في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها⁹⁰، وذلك في المواعيد التي اتفق عليها الشركاء، مرفقاً بالأوراق المثبتة لصحته، وإن كان المشرع لم ينص على اجتماع الشركاء في جمعية عامة لهذا الغرض. لذلك فإنه، ما لم يتفق الشركاء على عقد مثل هذه الجمعية، فإن المدير يقدم الحساب إلى كل شريك ويطلعه على المستندات المؤيدة له، وذلك:

- عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة.
 - عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة.
 - وعلى العموم، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك.
- وكل شرط من شأنه أن يعفي المدير من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر⁹¹.

ويتقاضى المدير أجراً عن عمله يحدد في عقد تعيينه أو في عقد تأسيس الشركة، وقد يكون مبلغاً محدداً أو نسبة من الأرباح أو الإثنيين معاً.

ويكون المدير مسؤولاً تجاه الشركاء عن تجاوزه حدود وكالته أو عن أخطائه أو إهماله وعدم تنفيذ الإلتزامات الناشئة من عقد الشركة وعن إساءته استعمال

88 - الفصل 1005 من قانون الإلتزامات والعقود.

89 - الفصل 1029 من قانون الإلتزامات والعقود.

90 - الفصل 1007 من قانون الإلتزامات والعقود.

91 - الفصل 1007 من قانون الإلتزامات والعقود.

الصلاحيات الممنوحة له. وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، ما لم يتسببا عن خطئه أو عن فعله⁹². كما يكون المدير مسؤولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها أثناء قيامه بعمله.

ويعزل المدير، إما من قبل الشركاء أنفسهم أو من قبل القضاء، ولا يؤدي عزله إلى انحلال الشركة إلا إذا كان معيناً في عقد الشركة ومن بين الشركاء.

المطلب الثاني

انقضاء شركة المحاصة

تنقضي شركة المحاصة كبقية الشركات بالأسباب العامة لانقضاء الشركات، كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص:

أولاً: أسباب الإنقضاء العامة:

نص الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود على أسباب انقضاء الشركة التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع، بحسب ما إذا كان الإنقضاء مقررًا بقوة القانون أو باتفاق الشركاء أو بناء على حكم قضائي.

1. انقضاء الشركة بقوة القانون. وتندرج ضمن هذا النوع من الإنقضاء:

أ. انقضاء المدة المتفق عليها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط. أما إذا كانت مدة شركة المحاصة غير محددة فإن حلها يمكن أن يترتب، حسب المادة 91 من القانون رقم 5.96، في كل حين، عن تبليغ موجه من أحد الشركاء إليهم جميعاً، شريطة أن يتم ذلك عن حسن نية وفي وقت ملائم.

ولا يكون الانسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنعف الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعاً. ويكون حاصلًا في

92 - الفصل 1006 من قانون الالتزامات والعقود.

وقت غير لائق إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجاء حلها⁹³.

ب. انقضاء الشركة بتحقيق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه.

ج. اجتماع الحصص في يد شخص واحد، أي باتحاد الذمة.

د. هلاك المال المشترك هلاكاً كلياً، أو بهلاكه هلاكاً جزئياً يبلغ من الجسامة حداً بحيث يحول دون الإستغلال المفيد. ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله ثم يعجز عن أداء خدماته⁹⁴.

هـ. بطلان عقد الشركة.

2. انقضاء الشركة باتفاق الشركاء.

3. انقضاء الشركة بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون. ومن بينها حالة الفصل 1056 من قانون الإلتزامات والعقود المتعلقة بالأسباب المعتبرة لحل الشركة التي أعطى المشرع بشأنها مثال الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء، والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالتزاماته، وهي من أكثر الحالات المعتمدة في طلب الحل، خصوصاً وأن القضاء لا يتشدد في إثبات هذه الأسباب، ويكتفي في ذلك بمجرد أقوال الطرفين المضمنة بالمقال والأجوبة.

ثانياً: أسباب الإنقضاء الخاصة:

وترتبط هذه الأسباب عموماً بالإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة:

93 - الفصل 1057 من قانون الإلتزامات والعقود.

94 - الفقرة الثانية من لفصل 1052 من قانون الإلتزامات والعقود.

1. وفاة أحد الشركاء أو إعلان فقدته قضاء أو الحجر عليه، ما لم يكن قد وقع الإتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه، أو على استمرارها بين الباقيين من الشركاء على قيد الحياة.

وإذا وقع الإتفاق على أن الشركة تستمر عند موت أحد الشركاء مع ورثته، لم يكن لهذا الشرط أثر إذا كان الوارث ناقص الأهلية. على أنه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين أو لناقصي الأهلية بالإستمرار في الشركة إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية، وعندئذ يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على حقوقهم⁹⁵.

وإذا اتفق الشركاء على أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، فإنه يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس أو لمثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه في موجودات الشركة وفي الأرباح، محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة. وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير فقدته أو وفاته أو شهر إفلاسه، ولا يحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة⁹⁶.

ويعتبر بعض الفقه⁹⁷ أنه، إذا كان الشريك المتوفى هو الذي يقوم بإدارة الشركة، فإن الشركة تنقضي بوفاته، نظراً للدور المهم الذي يقوم به ولتحمله الإلتزامات شخصياً تجاه الغير، إذ لا تكون لمدير جديد يعينه الشركاء مكانه سلطة تنفيذ تلك الإلتزامات، لانعدام صفته بهذا الشأن.

2. إعسار الشريك أو فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته.

95 - الفصل 1058 من قانون الإلتزامات والعقود.

96 - الفصل 1060 من قانون الإلتزامات والعقود.

97 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 346.

3. انسحاب واحد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتضى العقد، وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله.

4. فقدان طابع الخفاء الذي تمتاز به الشركة، حيث تنقلب إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة حسب الأحوال.

وطالما أن التستر هو ميزة رئيسية من ميزات شركة المحاصة، وأن تأسيسها لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري، فإن انقضاء هذه الشركة لا يخضع بدوره للتسجيل في السجل التجاري ولإجراءات الشهر المقررة بالنسبة للشركات الأخرى.

المطلب الثالث

تصفية شركة المحاصة وتقسيم موجوداتها

يترتب على انقضاء الشركة عموماً تصفية موجوداتها وقسمة أموالها بين الشركاء. إلا أن الطبيعة الخاصة لشركة المحاصة تجعل هذه العملية تمتاز بخصوصيات تميزها عن غيرها من الشركات:

أولاً: طبيعة التصفية في شركة المحاصة:

تتميز شركة المحاصة عن غيرها من الشركات من حيث إن انقضاءها لا يستتبع خضوعها لنظام التصفية بالمعنى القانوني⁹⁸، ومرد ذلك أن هذه الشركة ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وبالتالي ليس لها رأس مال خاص بها، وذلك نتيجة لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية. لذا يقتصر الأمر عند انقضاء شركة المحاصة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء المحاصين لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ولا توكل هذه المهمة إلى مصنف، وإنما يتولها المدير

98 - أحمد شكري السباعي - المرجع السابق - ص 456.

المحاص أو الشركاء أنفسهم أو خبير أو حَكَم يختاره الشركاء. وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية إلى الأشخاص المعنيين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء⁹⁹.

وتكون سلطة المدير المحاص أوسع في هذه الحالة من غيره، لأنه يمكنه إتمام العمليات التي باشرها قبل انتهاء الشركة، كما يحق له مطالبة المدنين بأداء ديونهم والتزاماتهم، ويترتب عليه بالمقابل تنفيذ التزاماته تجاه الدائنين، ويمكنه بيع بعض موجودات الشركة، ويتولى ذلك باسمه الشخصي، ولكن لا يجوز له القيام بعمليات جديدة تنشأ عنها التزامات على عاتق الشركاء. أما إذا تولى أعمال التصفية أحد الشركاء أو خبير أو حَكَم، فإن سلطته تكون أضيق، ولا تكون له صفة في القيام بهذه التصرفات أو الوفاء بديون الشركة أو إقامة الدعوى باسمها أمام القضاء، وإنما تقتصر مهمته على تنظيم الحساب ومطالبة المدير بتسليمه المستندات اللازمة لذلك.

ثانياً: تقسيم موجودات شركة المحاصة:

يطرح مصير موجودات شركة المحاصة في حالات الإنقضاء عدة إشكالات ترتبط بعدم توفر هذه الشركة على الشخصية المعنوية وعدم تنظيم المشرع المغربي لهذا الموضوع. ويتعين التمييز بين الأحوال التالية:

1. حالة الحصص العينية:

يختلف الحل بحسب ما إذا كانت الحصة مملوكة للشريك أو انتقلت ملكيتها إلى المدير:

فإذا احتفظ الشريك بملكية حصته التي قدمها إلى الشركة، فإنه يستردها عيناً إذا كانت لا تزال موجودة عند انقضاء الشركة، لأنه يأخذ ما يملك.

99 - الفقرة الثالثة من الفصل 1065 من قانون الإلتزامات والعقود.

أما إذا لم تكن هذه الحصة موجودة عيناً أو كانت قد تبدلت، فالغالب أن يسترد قيمتها، إما نقداً أو عيناً، من موجودات الشركة الأخرى.

وإذا كانت بعض الحصص لا زالت موجودة والبعض الآخر غير موجود، فإن فريقاً من الشركاء يستردون حصصهم الباقية، في حين يأخذ الآخرون ما يقابل حصصهم من المبالغ أو الأعيان الموجودة¹⁰⁰.

ولا يكون للشريك استرداد حصته في حالة الخسارة إلا بعد دفع نصيبه منها.

وقد اختلف الفقه حول وضعية هذه الحصة، خصوصاً إذا كانت من المنقولات، في حالة التصفية القضائية للمدير المحاص، حيث يذهب الرأي الغالب¹⁰¹ إلى أن الشريك المحاص يستطيع أن يسترد من مدير المحاصة الخاضع لنظام التصفية القضائية هذه الحصة، لأنها لا تزال مملوكة له، ولم تنتقل ملكيتها إلى الشركة بسبب انعدام ذمتها المالية وعدم توفرها على الشخصية القانونية. بينما يذهب بعض الفقه¹⁰²، خلافاً لذلك، إلى أن الشركاء لا يمكنهم استرداد هذه الحصص، مستندين على نظرية الظاهر وضرورة حماية الغير حسن النية الذي تعامل مع مدير المحاصة واطعاً في اعتباره ملكيته لهذه الأموال استناداً إلى حيازته لها، خصوصاً وأنه يتولى إدارتها واستثمارها باسمه الخاص، وأنه لا توجد وسائل لإشهار الكيفية القانونية لحيازة المدير المحاص لهذه المنقولات.

أما إذا كانت الحصص قد انتقلت ملكيتها إلى المدير، فإنه يمكن الإتفاق على استرداد الشركاء للحصص التي قدموها إن كانت لا زالت قائمة، أو يسأل المدير

100 - عبد الحميد الشواربي - المرجع السابق - ص 316.

101 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 347، وأيضاً عبد الحميد الشواربي - المرجع السابق - ص 317، وأحمد شكري السباعي - المرجع السابق - ص 465، و عزت عبد القادر - المرجع السابق - ص 132، وفايز نعيم رضوان - المرجع السابق - ص 287.

102 - عزيز العكيلي - المرجع السابق - ص 171، وأيضاً عز الدين بنستي - المرجع السابق - ص 85.

عن قيمتها. وتدخل في تقدير هذه القيمة الزيادة التي طرأت على العين أو النقص الذي أصابها في أثناء فترة استثمارها¹⁰³. ولكن لا يأخذ الشريك شيئاً في حالة الخسارة إلا بعد خصم حصته منها¹⁰⁴.

وفي حالة فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدير المحاص، فإن الشركاء لا يعتبرون دائنين لشخص معنوي على غرار باقي الشركات، وإنما للمدير المحاص الذي تسلم منهم الأموال، وبالتالي يدخلون في مسطرة التوزيع بالمحاصة مع باقي دائني هذا المدير دون أفضلية.

2 - حالة الأموال المشاعة أو المكتسبة خلال استغلال الشركة:

تخضع الأموال المشاعة أو المكتسبة خلال استغلال الشركة من توظيف أو إعادة توظيف هذه الأموال في تقسيمها إلى قسمة المال المشاع، حيث تقسم بينهم إذا كانت القسمة ممكنة¹⁰⁵، أو تباع بالمزاد ويوزع ثمنها على الشركاء بنسبة حصة كل منهم بعد استنزال نصيبه في الخسارة إن وجدت، وذلك ما لم يتفق الشركاء أو بعضهم على البقاء على الشروع.

وكما سبقت الإشارة، لا يستطيع الشريك استرداد حصته في أي حال أو تقسيم الأموال المشاعة إلا بعد دفع ما يتوجب عليه من الخسارة في حالة وقوعها، على اعتبار أن مساهمة الشركاء في تحمل الخسائر تعتبر ركناً أساسياً من أركان عقد الشركة. أما إذا لم يكن ثمة خسائر واسترد الشركاء حصصهم، فإن الموجودات الباقية تشكل أرباحاً يجري توزيعها بينهم.

103 - إلياس ناصيف - المرجع السابق - ص 347.

104 - عبد الحميد الشواربي - المرجع السابق - ص 317.

105 - ينص الفصل الفصل 980 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه لا يسوغ طلب القسمة إذا كان محل الشياح أعياناً من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.

ويتم تقسيم الأرباح والخسائر حسب اتفاق الأطراف، وإلا فإن نصيب كل شريك من الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته.

ونشير إلى أنه لا مجال لتطبيق أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 372 من القانون رقم 17.95، المحال عليها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 5.96، بالنسبة لدعاوى الدائن على الشركاء المحاصنين غير المصنفين، وذلك لأنه يفترض أن هذا الدائن لا يعلم بوجود الشركة، وأن هذه الأخيرة ليست لها شخصية معنوية، وبالتالي لا وجود لدائن لها بالمعنى القانوني، بل يكون دائناً للشريك الذي تعامل معه باسمه الشخصي. ولذلك تسري على علاقته بهذا الشريك، بوصفها علاقة تعاقدية شخصية، القواعد العامة لانقضاء الدعاوى.

خاتمة

إذا كانت شركة المحاصة تتفق مع باقي الشركات الأخرى التي نظمها المشرع المغربي في كونها عقداً يخضع لأحكام عقد الشركة من حيث أركانه الموضوعية العامة والخاصة، فإنها تختلف عنها في أنها شركة مستترة ينحصر كيانها بين الشركاء، ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير الذي لا تسري في حقه، لأن الغير يتعامل مع مدير المحاصة الذي يجري جميع المعاملات باسمه الخاص، وليس له الرجوع إلا على هذا المدير. أما الشركاء الآخرون فهم مستترون ولا يعلم الغير بوجودهم. لذلك فإن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لإجراءات الشهر، ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات. ولهذه الخصائص أثر ملحوظ في تكوينها ونشاطها وانقضائها. فهي لا تتوفر على إسم، وليس لها مقر أو جنسية خاصة بها، ولا الأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية، كما ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، حيث لا يمكن الحديث فيها عن رأس مال أو انتقال الحصص إليها، ولا يمكن أن تصبح دائنة ولا مدينة أو أن تخضع للتسوية أو التصفية القضائية.

وبالرغم من هذه الخصائص التي تطرح إشكالات عديدة، سواء في تأسيسها ووضعية الحصص التي يجب على الشركاء تقديمها، أو في إثبات وجودها بين الشركاء، أو في الوضعية القانونية للمدير وطبيعة علاقاته مع الغير والشركاء، وكذا الآثار المترتبة عن انقضائها. فالمرجع المغربي اكتفى في تنظيمه لهذه الشركة بأربعة مواد في القانون رقم 5.96، اقتصر على ذكر خصائصها وحرية الشركاء في تنظيم حقوقهم والتزاماتهم وتقسيم الأرباح والخسائر بينهم، كما أشارت إلى طبيعة علاقاتهم وبعض آثار ظهور الشركة تجاه الغير، ومسطرة إحدى صور انقضائها، وهو ما يستدعي إعادة تنظيم المقتضيات المتعلقة بهذه الشركة من خلال ضبط وضعية الحصص، سواء عند التأسيس أو عند الإنقضاء، وحماية حقوق الغير حسن النية، وكذلك تنظيم علاقات الشركاء عند تسيير الشركة ومصيرها في حالة فقدانها لصفة الإستتار، للوصول إلى تنظيم محكم لأحكام هذه الشركة بما يحقق مبدأ التوقع القانوني ويضمن استقرار المعاملات.